

СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хайдаров Хошимжон Уринбаевич
доцент, к.э.н. кафедры “Финансы” Ферганского
Государственного Университета.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18092103>

Аннотация: Зелёная экономика становится ключевым направлением устойчивого развития в XXI веке. Она требует новых механизмов управления рисками, особенно в условиях изменения климата и экологических угроз. В данной статье рассматривается роль страхования сельского хозяйства как одного из важнейших инструментов поддержки и стимулирования зелёной экономики.

Abstract: The green economy is becoming a key area of sustainable development in the 21st century. It requires new risk management mechanisms, particularly in the face of climate change and environmental threats. This article examines the role of agricultural insurance as one of the most important instruments for supporting and stimulating the green economy.

Ключевые слова: зелёная экономика, страхование, экологические риски, устойчивое развитие, климатические угрозы.

Key words: green economy, insurance, environmental risks, sustainable development, climate threats.

Зеленая экономика — это модель экономического развития, ориентированная на устойчивое использование природных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Ключевым элементом реализации этой модели является финансирование, которое позволяет перейти от традиционных, ресурсоемких и загрязняющих форм хозяйствования к экологически чистым и социально- ответственным технологиям.

Финансирование в зеленой экономике может поступать из различных источников:

1. Государственные бюджеты и различные программы поддержки. Правительства многих стран создают фонды, субсидии и налоговые стимулы для поддержки зеленых проектов. К примеру Европейский союз активно продвигает «Зеленый курс», в рамках которого выделяются сотни миллиардов евро на устойчивое развитие.

2. Международные финансовые институты—Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития активно инвестируют в экологические проекты.

3. Инновационные формы финансирования.

4. Частные инвестиции и зеленые облигации.

5. Страховые компании занимающиеся обязательным страхованием сельского хозяйства, обеспечивающих при поддержке государства возмещения ущерба или убытков сельхозпредприятий, способствуя тем самым сохранению финансовой устойчивости этих субъектов, инвестирующих экологические проекты.

Надо отметить, что сельское хозяйство — одно из самых уязвимых секторов экономики, поскольку напрямую зависит от природных условий, где засухи, наводнения, заморозки, болезни растений и животных могут привести к значительным

убыткам для фермеров и сельхозпредприятий. В этих условиях страхование, особенно обязательное, становится важнейшим инструментом защиты сельскохозяйственного производства. Само сельское хозяйство является одним из объектов зеленой экономики, требующий вливания финансовых инвестиций в эту сферу и её эффективной защиты от различных стихийных бедствий, не предвиденных убытков фермерских хозяйств.

Современные экономические системы сталкиваются с вызовами, связанными с экологической деградацией, изменением климата и истощением природных ресурсов. В ответ на эти вызовы развивается концепция зелёной экономики — модели, основанной на рациональном использовании ресурсов, низкоуглеродном производстве в период непрерывного развития. Важную роль в реализации принципов зелёной экономики играет система страхования, способная минимизировать экологические и климатические риски, стимулировать экологические инвестиции и обеспечивать финансовую устойчивость экологических проектов.

В этом направлении играет важную роль внедрение обязательного страхования, которая даст возможность возместить убытки фермерских и других сельхозпредприятий. Этому послужило принятие Закона Республики Узбекистан “О страховании сельскохозяйственных рисков”, принятого 14 апреля 2025 года (ЗРУ-1056), где целью настоящего закона является регулирование отношений в области страхования сельскохозяйственных рисков. Предусмотрено создание специального фонда сельскохозяйственного страхования, которое будет координировать само государство, где предусматривается субсидии по страховым премиям и согласно договором между страхователем и страховщиком будут обеспечиваться выплаты страховых возмещений от ущерба.

Практика и международный опыт зарубежных стран показывает преимущество обязательного страхования.

Во многих странах обязательное или субсидируемое сельскохозяйственное страхование уже является нормой:

- Индия: действует Программа страхования урожая, охватывающая миллионы фермеров.
- Испания: имеет развитую систему аграрного страхования с государственными субсидиями.
- США: страхование сельскохозяйственных рисков частично финансируется государством, охватывая около 90% посевных площадей.

Обязательное страхование в сельском хозяйстве — это система, при которой фермеры и сельхозпредприятия обязаны застраховать определённые виды своей деятельности к примеру имущества, скот и урожай от природных и техногенных рисков. Такая форма страхования устанавливается государством с целью обеспечения финансовой защиты фермеров, снижения нагрузки на государственный бюджет в случае чрезвычайных ситуаций, стимулирования устойчивого развитие сельхозпроизводства.

Зелёная экономика — это экономика, в которой рост доходов и занятости обеспечивается за счёт инвестиций, снижающих выбросы углерода и загрязнение окружающей среды, повышающих эффективность использования ресурсов и

предотвращающих утрату биоразнообразия. Основные принципы зелёной экономики включают: устойчивое производство и потребление; сокращение выбросов парниковых газов; стимулирование экологически чистых технологий; учёт экологических рисков при принятии экономических решений.

Страхование — это инструмент перераспределения рисков между участниками экономической деятельности. В контексте зелёной экономики страхование выполняет следующие функции.

Хеджирование климатических рисков: фермеры, энергетические компании и другие субъекты экономики могут застраховать ущерб, связанный с засухой, наводнениями, пожарами и другими природными бедствиями.

Поддержка инвестиций в «зелёные» технологии: страхование способствует повышению инвестиционной привлекательности проектов, ориентированных на возобновляемые источники энергии, переработку отходов и создает устойчивую инфраструктуру.

Финансовая защита от экологических инцидентов: компании могут застраховать свою ответственность за ущерб, причинённый окружающей среде, что побуждает их более ответственно относиться к экологическим стандартам.

Среди видов страхования, применяемых для зелёной экономики, можно выделить на:

- страхование от природных катастроф (catastrophe insurance) — особенно актуально в аграрном секторе.

- страхование экологической ответственности — покрывает расходы, связанные с загрязнением или вредом для экосистем.

- микрострахование для сельского населения — защищает мелких фермеров от климатических угроз.

- страхование «зелёных» активов — таких как солнечные панели, ветровые турбины и экологически чистое оборудование.

Проблемы.

Несмотря на потенциал страхования в поддержке зелёной экономики, существуют определённые проблемы: ограниченный охват страховыми продуктами в развивающихся странах; недостаток информации для оценки климатических рисков; - низкий уровень экологической ответственности бизнеса.

Решения.

Для преодоления этих препятствий необходимы:

- развитие государственно-частного партнёрства в сфере страхования;
- внедрение цифровых технологий для мониторинга и оценки рисков;
- государственные субсидии и налоговые льготы для страхования экологических проектов.

Заключение.

Страхование играет важную роль в формировании стабильного развития зелёной экономики. Оно снижает финансовую уязвимость предприятий и домохозяйств перед экологическими рисками, стимулирует экологически безопасные условия, способствуя долгосрочным инвестициям в данную сферу деятельности. Развитие страхового сектора

с учётом экологических приоритетов становится неотъемлемым элементом глобальной стратегии на перспективу.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан “О страховании сельскохозяйственных рисков” от 14 апреля 2025 года ЗРУ-1056.
2. Закон Республики Узбекистан “О страховой деятельности” от 23 ноября 2021 года.
3. А.Вахобов, Ш.Хажикакиев Необходимость и приоритетные направления перехода к зеленой экономике в Узбекистане Тезисы докладов международной конференции г.Ташкент 20 апреля 2021года.
4. Х.Хайдаров “Страховое дело” г.Фергана Classic-2024, 394-ст.